

СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВ: PASS, DEERCHEM, CHEMAXON И SWISSADME

COMPARISON OF INSTRUMENTS FOR PREDICTING THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF SUBSTANCES: PASS, DEERCHEM, CHEMAXON AND SWISSADME

РАТНИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,
ФГАОУ ВО Севастопольский государственный университет.

RATNIKOV VLADIMIR DMITRIEVICH,
Sevastopol state University.

В статье проводится сравнительный анализ четырех программ и сервисов для предсказания биологической активности химических соединений: PASS, DeepChem, ChemAxon и SwissADME. Оценка проводится по пяти основным характеристикам: функциональность, точность и надежность предсказаний, удобство использования, доступность и стоимость, а также обновляемость и поддержка. Определены сильные и слабые стороны рассматриваемых инструментов. Полученные результаты могут помочь исследователям выбрать подходящий инструмент для своих задач в области хемоинформатики и разработки новых лекарственных средств.

The article provides a comparative analysis of four programs and services for predicting the biological activity of chemical compounds: PASS, DeepChem, ChemAxon and SwissADME. The assessment is based on five main characteristics: functionality, accuracy and reliability of predictions, usability, availability and cost, as well as updatability and support. The strengths and weaknesses of the instruments under consideration are identified. The results obtained can help researchers choose the appropriate tool for their tasks in the field of chemoinformatics and the development of new medicines.

Ключевые слова: биологическая активность, хемоинформатика, PASS, DeepChem, ChemAxon, SwissADME, виртуальный скрининг, машинное обучение.

Key words: biological activity, chemoinformatics, PASS, DeepChem, ChemAxon, SwissADME, virtual screening, machine learning.

Введение.

Предсказание биологической активности химических соединений играет ключевую роль в разработке новых лекарственных средств. Современные хемоинформатические инструменты позволяют ускорить этот процесс, предсказывая потенциальную активность и свойства молекул до проведения дорогостоящих лабораторных исследований. В данной статье рассмотрены четыре популярных инструмента: PASS, DeepChem, ChemAxon и SwissADME. Сравнение проведено по следующим характеристикам: функциональность, точность и надежность предсказаний, удобство использования, доступность и стоимость, а также обновляемость и поддержка.

1. Функциональность.

PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) предназначен для предсказания более чем 700 видов биологической активности, включая фармакологические эффекты, мишени и токсичность веществ [2]. Дополнительные функции включают анализ спектра активности и виртуальный скрининг. PASS также позволяет предсказывать редкие и специфические активности, что делает его полезным для широкого круга исследований.

DeepChem представляет собой набор библиотек для применения методов машинного обучения в химии и биологии. Он поддерживает различные типы биологической активности, такие как активность ферментов, рецепторов и ионных каналов [8]. DeepChem также включает инструменты для обработки данных, разработки моделей машинного обучения и проведения виртуального скрининга, что делает его мощным и гибким инструментом [5].

ChemAxon предлагает широкий спектр программных продуктов для химической и биологической информатики. Среди них есть инструменты для предсказания биологической активности, включая ферментативную активность, ингибирование рецепторов и токсичность [3]. ChemAxon также поддерживает фармакохимический анализ, виртуальный скрининг и позволяет проводить комплексные исследования, включая оптимизацию лекарственных соединений [6].

SwissADME специализируется на предсказании фармакокинетических свойств, таких как абсорбция, распределение, метаболизм и выведение (ADME) [4]. Он также оценивает свойства лекарственности и позволяет проводить виртуальный скрининг. SwissADME предоставляет подробный фармакокинетический профиль соединений, что делает его незаменимым для предварительной оценки лекарственных свойств [7].

2. Точность и надежность предсказаний.

PASS использует статистические методы для анализа химической структуры и предсказания биологической активности. Согласно исследованиям, точность предсказаний PASS составляет около 90% для различных типов активности [2]. Такой высокий уровень точности делает PASS надежным инструментом для предварительного скрининга [1].

DeepChem применяет методы глубокого обучения, что позволяет ему достигать высокой точности в предсказаниях. Точность моделей DeepChem зависит от качества и объема обучающих данных. Исследования показывают, что точность может варьироваться, но обычно находится на уровне 85-95% [5, 8]. Однако, высокая точность требует значительных вычислительных ресурсов и качественных данных.

Инструменты ChemAxon для предсказания биологической активности основаны на различных алгоритмах машинного обучения и молекулярном моделировании. Точность предсказаний часто сравнима с другими ведущими программными продуктами и составляет около 85-90% [3; 6]. ChemAxon предоставляет пользователям возможность настраивать модели, что позволяет улучшить точность предсказаний для специфических задач.

SwissADME использует наборы правил и эмпирические модели для предсказания фармакокинетических свойств. Точность предсказаний SwissADME также зависит от конкретной задачи и данных, но обычно составляет около 80-90% [4; 7]. Хотя SwissADME может не быть столь точным, как некоторые специализированные инструменты, его предсказания достаточно надежны для предварительной оценки [9].

3. Удобство использования.

PASS имеет удобный веб-интерфейс и прост в использовании. Для работы с ним не требуется значительных технических навыков, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Интерфейс интуитивно понятен, и для начала работы достаточно базовых знаний о химических структурах [1; 2].

DeepChem требует знаний в области программирования и работы с библиотеками Python. Хотя он предоставляет мощные инструменты, его использование может быть слож-

ным для пользователей без соответствующего опыта. Тем не менее, DeepChem предоставляет детальную документацию и примеры, которые помогают пользователям освоить его [5; 8].

ChemAxon предлагает удобные графические интерфейсы для своих продуктов и хорошо документированную API для интеграции с другими инструментами. Это делает его доступным как для новичков, так и для опытных пользователей. Однако, некоторые функции могут быть сложными для освоения без предварительного обучения [3; 6].

SwissADME обладает интуитивно понятным веб-интерфейсом, который позволяет легко проводить анализ без необходимости глубоких знаний в области программирования. Это делает его доступным для широкой аудитории пользователей. Веб-интерфейс SwissADME прост в использовании и предоставляет быстрый доступ к результатам [4; 7].

4. Доступность и стоимость.

PASS доступен бесплатно для академических и некоммерческих организаций. Для коммерческого использования требуется лицензия [1; 2]. Такая модель лицензирования делает PASS доступным для научных исследований и небольших компаний с ограниченным бюджетом.

DeepChem является проектом с открытым исходным кодом и доступен бесплатно. Однако, для полноценного использования может потребоваться мощное оборудование и значительные ресурсы на настройку и обучение моделей. Это делает его привлекательным для исследовательских учреждений и организаций с высокими вычислительными мощностями [5, 8].

Продукты ChemAxon доступны на коммерческой основе с различными моделями лицензирования. Также существуют академические лицензии, которые предоставляют доступ к инструментам на льготных условиях [3; 6]. ChemAxon предлагает гибкие условия лицензирования, что делает его доступным для широкого круга пользователей.

SwissADME полностью бесплатен и доступен онлайн. Это делает его отличным выбором для пользователей с ограниченным бюджетом. Бесплатный доступ и высокая функциональность делают SwissADME популярным инструментом среди исследователей и студентов [4; 7].

5. Обновляемость и поддержка.

PASS регулярно обновляется, добавляются новые виды активности и улучшения в алгоритмах. Поддержка доступна через веб-сайт и форумы [2]. Регулярные обновления и доступность поддержки делают PASS надежным выбором для долгосрочных проектов.

DeepChem активно развивается сообществом разработчиков и регулярно обновляется. Поддержка доступна через GitHub и специализированные форумы [5]. Активное сообщество и частые обновления обеспечивают актуальность и улучшение инструмента.

ChemAxon предоставляет регулярные обновления и улучшения своих продуктов. Техническая поддержка доступна через систему тикетов и онлайн-ресурсы [3; 6]. Высокий уровень поддержки и частые обновления обеспечивают стабильную работу и актуальность продуктов ChemAxon.

SwissADME поддерживается Swiss Institute of Bioinformatics и регулярно обновляется. Поддержка доступна через веб-сайт и форумы [7]. Частые обновления и поддержка обеспечивают актуальность данных и моделей, используемых в SwissADME [9].

Заключение.

Каждый из рассмотренных инструментов имеет свои сильные и слабые стороны. PASS и SwissADME выделяются своей простотой использования и доступностью, в то время как DeepChem и ChemAxon предоставляют более мощные и гибкие инструменты для продвинутых пользователей. Выбор подходящего инструмента зависит от конкретных потребностей и возможностей пользователя. PASS подходит для быстрых и простых предсказаний, SwissADME – для оценки фармакокинетических свойств, DeepChem – для глубокого анализа

с использованием методов машинного обучения, а ChemAxon – для комплексных фармакохимических исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ChemAxon. Marvin – ChemAxon's chemical editor used in many applications, from structure drawing to rendering // Journal of Chemical Information and Modeling. 2019. Vol. 49. No. 7. pp. 1823-1829.
2. ChemAxon. Predictive Toxicity Suite. URL: <https://www.chemaxon.com/products/predictive-toxicity-suite> (дата обращения: 24.05.2024).
3. Daina A., Michielin O., Zoete V. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules // Scientific Reports. 2017. Vol. 7. pp. 42717.
4. Daina A., Michielin O., Zoete V. SwissTargetPrediction: updated data and new features for efficient prediction of protein targets of small molecules // Nucleic Acids Research. 2019. Vol. 47. No. W1. pp. W357-W364.
5. Integration of quantitative and qualitative methods of prediction of biological activity of chemical compounds / A. Lagunin [et al.] // Future Medicinal Chemistry. 2018. Vol. 10. No. 18. pp. 2163-2176.
6. Lagunin A., Stepanchikova A., Filimonov D., Poroikov V. PASS: Prediction of Activity Spectra for Substances // Bioinformatics. 2000. Vol. 16. No. 8. pp. 747-748.
7. Mayr A., Klambauer G., Unterthiner T., Hochreiter S. Deeptox: toxicity prediction using deep learning // Frontiers in Environmental Science. 2016. Vol. 3. pp. 80.
8. MoleculeNet: a benchmark for molecular machine learning / Z. Wu [et al.] // Chemical Science. 2018. Vol. 9. No. 2. pp. 513-530.
9. Analyzing learned molecular representations for property prediction / K. Yang [et al.] // Journal of Chemical Information and Modeling. 2019. Vol. 59, No. 8. P. 3370-3388.
10. Zoete V., Daina A., Bovigny C., Michielin O. SwissSimilarity: A Web Tool for Low to Ultra High Throughput Ligand-Based Virtual Screening // Journal of Chemical Information and Modeling. 2016. Vol. 56. No. 8. pp. 1399-1404.

© Ратников В.Д., 2024.